

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТАНЦИИ МЦД СТРЕШНЕВО

Чернышев К.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
доцент, к.т.н.*

Лысов Г.М.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
ассистент*

Ремский К.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

Ястреба П.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

SIMULATION MODELING AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE STRESHNEVO MCD STATION

Chernyshev K.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,*

Lysov G.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Assistant*

Remsky K.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
student*

Yastreba P.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
student*

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована работа станции МЦД Стрешнево, при помощи метода имитационного моделирования, на основе полученных результатов выдвинута гипотеза о решении проблем «узких мест» на станции.

ABSTRACT

The article analyzes the operation of the Streshnevo MCD station, using the simulation modeling method, based on the results obtained, a hypothesis is put forward about solving the problems of "bottlenecks" at the station.

Ключевые слова: анализ, станция МЦД Стрешнево, имитационное моделирование.

Keywords: analysis, Streshnevo ICD station, simulation modeling.

Преобразования ж/д комплексов всегда направлены на то, чтобы сделать железнодорожные перевозки доступными для населения [1]. Однако мы живём в постоянно меняющемся мире, в котором каждый день приходится приспосабливаться к новым условиям. Бывшие станции, которые на сегодняшний день включены в МЦД 1 и МЦД 2, не проектировались под пассажиропотоки современных проектов, в результате чего, на многих из них возникала одна и та же проблема – проблема «узких мест». Что же это означает?

«Узким местом» называют такой участок транспортной инфраструктуры, где его пропускная способность ограничена в силу ряда факторов — технических или технологических, а интенсивность его использования близка к максимальному значению или превышает его [2]. В результате этого в

часы пик пассажиры испытывают неудобства, связанные с недостаточностью свободного пространства и скованности в передвижении.

Для более детального изучения данного вопроса проведено исследование одной из станций МЦД 2 – Стрешнево. В сети интернет можно обнаружить массу негативных отзывов об этой станции, так что ещё до её посещения формируется видение существующей проблемы. Всему виной оказывается непродуманная планировка надземных переходов.

На похожих платформах МЦД 1 и МЦД 2 кассы расположены на уровне земли, что увеличивает ширину проходов и в случае увеличения среднего пассажиропотока позволяет добавить дополнительные турникеты. Здесь же, ввиду отсутствия свободного места на земле из-за плотной городской застройки, проектировщикам платформ пришлось

разместить кассы внутри надземных переходов, однако, данное решение ухудшило положение. Расположение касс заметно уменьшило ширину входных групп, что в свою очередь уменьшило и без того зауженные лифтом коридоры, не позволяя разместить в них более 5 турникетов. Известно, что на станциях пригородных электропоездов нет разделения турникетов на вход и на выход, ж/д турникеты работают сразу в обе стороны. Это также стало проблемой, особенно в часы пик, когда пассажиры, уходящие с платформы, сталкиваются с пассажирами, входящими на неё.

Движение пассажиров оценивалось во время наибольшей нагрузки на входные группы Стрешнево - в период часа пик. Пассажиры, прибывающие большими группами на платформу, стараются как можно быстрее покинуть её, освобождая тем самым место для новых прибывающих. В процессе этого в узких коридорах надземного перехода образуются огромные очереди, заполняющие все 5 турникетов. Входящие на платформу люди занимают очередь напротив занятых турникетов, отмечая

свое желание пройти, такое поведение вполне объяснимо, иначе на нужную электричку не попасть, однако, это затрудняет проход в обе стороны, что ещё больше усугубляет движение. Более того, пассажиры не хотят случайно использовать свой проездной билет, давая возможность пройти другому пассажиру, из-за чего время, затраченное на прохождение через турникеты значительно, увеличивается. На случаи, когда у пассажира появляется проблема с входом/выходом на платформу, на станции работают контролёры, решающие подобные спорные случаи, но даже их работа не решает проблему полностью.

В ходе проработки данной проблематики использовался метод имитационного моделирования в удобной инструментальной среде разработки Anylogic [3]. Были построены имитационные компьютерные модели движения пассажиров по инфраструктуре платформы Стрешнево. В ходе имитационного моделирования определены "узкие места" на станции Стрешнево (рисунок 1).

Рисунок 1 - Имитационная модель станции Стрешнево с отображением «узких мест»

В первой модели отображена реальная, наиболее точная обстановка пассажиропотока на станции в час пик. Выбор турникета пассажирами затруднён, все пять турникетов занимают люди, только что вышедшие из электрички, а входящим и спешащим на свой поезд пассажирам, не хватает места даже в случае прохода через турникет, так как массивный лифт в узком переходе, заполненном прибывшей толпой, практически полностью перекрывает любую возможность движения в сторону платформы. Именно такая ситуация и происходит в реальности каждый день.

В альтернативной модели турникеты были перемещены в более широкую часть вестибюля для увеличения их количества на 5 штук и изменено их расположение для равномерного прохода потока пассажиров. Кроме того, место ожидания в очереди на проход через турникеты также увеличилось, тем самым люди могут не толпиться, а стоять в колоннах к своему турникету.

В целях максимальной экономии средств, но неизбежности их траты ввиду сложившихся обстоятельств, в компьютерной имитационной модели с

пассажиропотоком, настроенным на масштабы часа пик решены случаи «узких мест».

Таким образом, одной из основных проблем являются «узкие проходы» станции Стрешнево ещё более зауженные лифтом, однако лифты в переходах расположены больше для маломобильных пассажиров и инвалидов, так что полностью отказаться от него невозможно. Увеличение ширины прохода также не является достижимым ввиду больших затрат на полную реконструкцию переходов. Подобные

проекты повсеместно применяются владельцем инфраструктуры для подобных станций.

В результате проведения исследования выдвинута следующая гипотеза: решением этих узких мест может стать перенос турникетов в более широкую часть вестибюля.

Для проверки гипотезы обратимся к имитационной модели. Её схема, с учётом выдвинутой гипотезы, преобразована и представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Увеличение количества турникетов на станции Стрешнево

Определено перспективное место расположения турникетов, позволяющее добавить ещё 5 турникетов, что позволит повысить пропускную способность «узкого места». Кроме того, турникеты будут расположены в форме веера, что сделает поток людей более равномерным, хотя и ограничит

пространство перехода около касс. В результате, как видно из результатов имитационной модели, представленной на рисунке 3, плотность пассажиропотоков снижается.

Рисунок 3 - Имитационная модель станции Стрешнево после установки дополнительных турникетов

Вывод: в результате проделанной работы было предложено оптимальное решение проблемы «уз-

кого места» на станции МЦД Стрешнево. Проведённые мероприятия положительно повлияют на

сокращение загрузки «узких мест», что, в свою очередь, повысит пропускную способность станции и, как следствие, повысит эффективность её работы.

Литература

1. Официальный сайт газеты Гудок [Электронный ресурс]: Пассажиры выбирают скорость и комфорт Режим доступа: <https://gudok.ru/newspaper/?ID=1392516>

2. Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]: Эксперты при правительстве назвали «узкие места» в инфраструктуре Режим доступа: <https://www.rbc.ru/business/19/02/2019/5c6ac18f9a79>

47133eafd714#:~:text=Под%20«узким%20местом»%2C%20как%20правило%2C,максимальному%20значению%20или%20превышает%20его

3. Стукалин, А. А. Имитационное моделирование в среде Anylogic / А. А. Стукалин // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 1(17). – С. 470-477. – EDN YPDXOL.

4. Евреенова, Н. Ю. Управление пассажиропотоком крупнейших ТПУ / Н. Ю. Евреенова, К. А. Калинин // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2021. – № 3(83). – С. 105-113. – DOI 10.46973/0201-727X_2021_3_105. – EDN HWWPUR.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Чернышев К.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
доцент, к.т.н.*

Лысов Г.М.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
ассистент*

Коновалова А.А.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

Майоров Л.Е.

*Российский университет транспорта РУТ (МИИТ),
студент*

THE PRACTICE OF USING SIMULATION MODELING TO ANALYZE THE TRANSPORTATION PROCESS OF RAILWAY PUBLIC TRANSPORT

Chernyshev K.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,*

Lysov G.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Assistant*

Konvalova A.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
student*

Mayorov L.

*Russian University of Transport RUT (MIIT),
Student*

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована работа станции МЦД Новохохловская, при помощи метода имитационного моделирования, на основе полученных результатов выдвинута гипотеза о возможности устранения «узких мест» на станции.

ABSTRACT

The article analyzes the work of the Novokhokhlovskaya MCD station, using the simulation modeling method, based on the results obtained, a hypothesis is put forward about the possibility of eliminating "bottlenecks" at the station.

Ключевые слова: имитационное моделирование, Новохохловская, МЦД.

Keywords: simulation modeling, Novokhokhlovskaya, MCD.

В настоящий момент транспортная отрасль является одной из самых больших и сложных хозяйственных систем нашей страны и важной частью общественной жизни. В связи с этим в последнее

время наблюдается возрастающая автомобилизация населения [1]. Динамика прироста собственных легковых автомобилей представлена на рисунке 1.